

RAUF PARFI SHE’RLARINI MAKTAB TA’LIMIDA O‘QITISH TEXNOLOGIYASI

Jo‘rayeva Sevinchbonu

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va
adabiyoti universiteti talabasi

Annotatsiya; Ushbu maqola shoir Rauf Parfi ijodi, uning lirikasi haqida bo‘lib, asosan, shoir lirikasining tabiati tasvirlangan hamda maktab sarliklarida berilishi tahlil etilgan

Kalit so‘zlar: she‘riyat, lirika, modernizm.

XX asr turkiy adabiyotida, xususan, o‘zbek adabiyotida sohir she‘riyat sohibi Rauf Parfining alohida o‘rni bor. Ilk she‘riy kitobi 1968 yilda “Karvon yo‘li” nomi bilan chop etilgan Rauf Parfi yillar osha muxlislariga “Aks sado” (1970), “Tasvir” (1973), “Xotiro” (1975), “Ko‘zlar” (1977), “Qaytish” (1980), “Sabr daraxti” (1986), “Sukunat” (1989) va “Tavba” (2000) kabi kitoblarini taqdim etdi. Uning yana o‘z qo‘li bilan tartib bergan “So‘nggi vido” kitobi o‘limidan so‘ng 2006 yilda chop etilgan. Rauf Parfining shoir, nosir, tarjimon sifatidagi ijodiy -ijtimoiy faoliyati O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi va Turkiya Yozuvchilar birligining adabiy mukofotini olgan. U xalqaro Mahmud Qoshg‘ariy, Turkiya Diyonat vaqfi mukofotlarining sohibidir. Shoirga 1999 yili O‘zbekiston Xalq shoiri faxriy unvoni nasib etdi. 2005 yilning 28 martida chin dunyoga ravona bo‘ldi. Shu o‘rinda Rauf Parfining sadoqatli shogirdi Vafo Fayzulloning ustoz haqida yozgan quyidagi bitiklarini keltirib o‘tishni lozim topdik: “Undan She‘riyat qoldi. Bir she‘riyatki, uning yurt qayg‘usida yongan, yaqin salafлари Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Cho‘lpon, Abdulla Qodiriy, Usmon Nosiriylardan meros olgan go‘zal iztiroblari, bosqinchilarga o‘chi. Faqat bu tiniq tuyg‘ular izlanishlar bois yillar o‘tgan sari tobora ochildi, tashbehleri quyuqlashdi, fikri o‘ziga xos yangicha va baland avj, betakror shakl oldi. Yuksak ruhda maromiga yetdi. Asr boshida Cho‘lponlar boshlagan yangicha tajribalar asr oxirida Rauf Parfi kashfiyotlari bilan takomil topdi. Bu XX asr dunyo she‘riyatining o‘rganuvchi voqeasi. Uning yangiliklari (fikir tarzi, quyuq metaforalarida, sonat guldastalari va shakli ma‘nosida) e‘tirofga molikdir. Avvalo, bu izlanishlar shaklda ham, ma‘noda ham o‘zbek she‘riyatiga yangi qon, yangi jilo berdi. Uning ijtimoiy mavzudagi she‘rlari ham shaxsiy dard, kechinmadek qalbga yaqin va ta‘sirchan. Turkiston fojiasi va iqboliga bag‘ishlangan she‘rlar esa, millat ziyolilarini turtib uyg‘otgan ruhi rangin, naqshi-nigorli, otashin qo‘shiqlardir. Uning she‘riyatidagi ohorli so‘z, yangicha va har xil ohang, ramziylik va ishoralar, turlicha topilgan ritmika-sur‘at, fikr va hislarning qatlam-qatlamligi, eng achchiq va katta haqiqatlarning ochiq va timsoliy tamoyili favquloddadir. Shu ma‘noda boshqa ma‘ni va

ishoralari ong osti qochirimlari bo'lishidan qat'iy nazar “Men yolg'izman, ovozim yolg'iz” satri ,avvalo, o'zi haqida o'zining bahosi hamdir.” Shoir, yozuvchi, tarjimon va adabiyotshunos olim, Ulug'bek Hamdam esa Rauf Parfi haqida “...baribir, Rauf Parfi degan shoirdan, uning eng teran, eng nozik, eng muqaddas ko'ngil rozlaridan, go'zal va og'riqli orzu-umidlaridan hissiy ma'lumot berguvchi eng zo'r, eng ishonchli sirdosh bu uning o'lmas she'rlaridir! Chunki shoir g'oyat samimiy inson edi. Shaxsiy hayotining e'tiborli jihatlari o'zigagina emas, o'zgaga ham qiziqarli bo'lishi mumkin bo'lgan, pichoqqa ilingudek neki qirrasini bor-ular avvalo, shoir qalbidan o'tgan, uni larzaga solgan esa, hamma-hammasini so'zga ishonib topshirguvchi edi. Shuning uchun ham lirik qahramoni unga ruhan yaqin, o'zidek samimiy:

Meni ta'qib qilar shoir degan nom,
Chiqmagan she'ringa sadaqa oldim.
Aslo tark etmadi qurmag'ur Ilhom,
Neki undan o'tdi, Xudoga soldim...[1]

Mana endi Rauf Parfi uni yaqindan taniganlarga ham yanada tanish yanada tushunarli tuyulgan bo'lsa ajab emas. Chunki shoirni butun umr Ilhom, so'z, She'r, Haqparastlik, Go'zallik... ta'qib etdi va uni o'z holiga qo'ymadi: shaxsiy hayotini, kundalik turmushini, bir erkak, bir ota, bir inson sifatidagi farog'atini mahv etdi. Lekin shoir- bu dunyodagi eng hassos, eng tez yaralanuvchi qalb egasi bo'lgan san'atkor o'zi yo'qotgan ne'matlarga hamisha ehtiyoj sezib yashadi va ularni o'zgalardan qidirib chirpandi. Bunga muqobil ravishda shoirni So'z ta'qib qilishdan charchamadi. Natijada, Rauf Parfining shaxsiy hayotida topish-topilishi bilan topilganni tinimsiz yo'qotish almashib kelaverdi: So'z meni ta'qib qilar Chirqiratib o'yib ko'ksimni... Shoir ko'ksini chirqiratib o'ygani so'z bag'rida uning boshni silaydi, ruhini isadi:

So'zning gulxanida ruhim isindi. Yaxshilik va yomonlik, vafo va jafo... Rauf Parfi hayotida navbatma-navbat kelib turgandek. So'zning zavqi va jabri ham taxminan shunday almashib turgan: u goh hech tuzalmaydigan yaraga aylanib, shoirga (shoirning lirik qahramoniga) cheksiz azob bergan:...So'nggi Unut so'zin daryosi oqar. Undan-da so'rayman, She'riyat nadir?! Lazzatga g'arq botib, kunga qarayman, Hech tuzalmas Yara, u So'zdir, axir...2 ” Biz yuqorida bejiz Rauf Parfining sadoqatli shogirdlaridan Vafo Fayzulla va taniqli shoir, yozuvchi va olim Ulug'bek Hamdamlarning Rauf Parfi haqida yozgan bitiklaridan iqtibos keltirmadik. Boisi ularning har ikkisida ham Rauf Parfi haqida, uning ijodi, shaxsi, so'zni qadrlashi haqida haqqoniy fikrlar aytilgan.

– XX asrdagi Rauf Parfigacha bo'lgan nazmimizni ko'z oldimizga keltirsak, bu adabiyotda insonga ko'proq ijtimoiy hodisa, ijtimoiy g'oya sifatida munosabatda bo'linganini ko'ramiz. XX asr she'riyatimizning eng yuqori cho'qqilarida sotsialistik realizmni dog'da qoldirgan namunalar ham deyarli ijtimoiy o'tkir fikrlarni o'rta tashlagani, g'oyaviy jihatdan davrga mosligi bilan ajralib turadi. Keyin insonni g'oyalar ichidan tortib olib, adabiyotga qaytargan avlod keldi.

Rauf Parfi Erkin Vohid va Abdulla Orifdan farqli ravishda insonni hissiy-ruhoniylar hodisa sifatida ko‘rishni istaydi. Uning ijtimoiylar ruhdagi she‘rlarida ham voqelik ijtimoiylar holat ko‘zi bilan emas, shaxsning hissiylar, xususiy og‘riqlari, Shaxsning iztiroblari tarzida bayon qilinadi. Ana shu o‘ta xususiy tuyulgan kechinmalarda muhit qiyofasi, uning bosimi yaqqolroq ko‘rinadi, tiniqroq jaranglaydi. Aslida ham muhitning haqqoniy va asl qiyofasi muhit bilan kelishmagan, unga muqobillikda turgan mana shu ong ostida yotgan his va kechinmalarda yaqqolroq namoyon bo‘ladi. Uning she‘riyatida muhit bilan ziddiyatda bo‘lgan, muhitga muqobil holatlar tavsiya qilgan Shaxsning kechinmalari ifoda etiladi. Shaxs, agar u ijodkor bo‘lsa, u ikki karra shaxslashadi. Ijodkorlik aslida dunyoni mukammal ko‘rmak istagidir. Dunyo esa hech qachon mukammal bo‘lmaydi. Demak, ijodkorning ham inkori va isyoni to‘xtamaydi, Shaxs muhit bilan kelishuv bitimini tuza olmaydi. Chunki Muhit va Shaxs haq va haqsizlik, Zulm va adolat, erk va erksizlik tushunchalari borasida turlicha nuqtayi nazarda bo‘ladi va bu qarama-qarshilik Muhit va Shaxs to‘qnashuvining markaziga aylanadi. Bu qarama qarshilik susayishi Shaxsning yoki Muhitning o‘z pozitsiyasidan chekinganligini, yo muhit, yo shaxs yengilganini anglatadi. Muhit esa hech qachon Shaxs qarashlarini tan olmaydi, undan hamisha g‘olib bo‘lishini istaydi. Aksar hollarda Muhit o‘z g‘olibligini Shaxsning jismonan yashashiga imkon qoldirmaslik yoki Shaxsni jismonan yo‘q qilish orqali namoyon qiladi. Ammo paradoks shundaki, u shu xatti harakati bilan Ijodkor va Shaxs oldida hamisha mag‘lub bo‘ladi. Chunki ijodkorni jismonan yo‘q qilish mumkin, biroq ma‘naviy yo‘q qilib bo‘lmaydi, uning jismoniy yo‘q qilinishi, oxir-oqibat, baribir ijodkorning ma‘naviy g‘alabasiga aylanadi. Buni tarix bizga qayta qayta saboq qilib kelgan. Rauf Parfiga bo‘lgan munosabatda ham biz shuni ko‘ramiz. [3]

Rauf Parfi qo‘liga qalam tutgan asnolardan e‘tiboran she‘r – uning uchun qismatga, bir umrlik taqdirga aylangan edi. Adabiyotshunos N.Rahimjonovning fikricha: “Aslida, O‘zbekning shoiri bo‘lish nihoyatda mas‘uliyatli. Va lekin, nihoyatda sharafli. Boisi, o‘zbek chaqaloqlarining qulog‘iga aytilgan azon ham she‘rdir. Hatto yaqinlarini, qarindosh-urug‘larini so‘nggi manzilga ham yig‘iyo‘qlovlar, marsiyalar aytib kuzatadi”. Rauf Parfining nazdidagi shoir “jafokash shu xilqat aro qora qalamga hamnishin tutingan”, “g‘amgusor va motamsaro fikr sochayotgan” insondir, norizo odamdir. Ammo uning norizoligi avvalo o‘ziga qaratilgan. Insonning “qafas ichra uyg‘ongan navo”, “toshloqlarda qon yutgan lola” singari ilojsizligi, “havosi so‘rib olingan havo”dagi hayoti uni qiynaydi. Shoir 70-yillardayoq yozgani kabi: “Yuzma-yuz kelgandek go‘yo o‘t va suv, Yuzma-yuz keladir shoir va zamon”. Zero, “buyuk e‘tiqoddir muborak ilhom” va shoirning yuragida qasos yashaydi, unda “sobit intiqom”. Yuksak ideallarga intilgan Rauf Parfining sevib ergashgan shoiri Blok she‘rni tushuntirish imkonsizligini ta‘kidlab “dotsentning dastidan dodlagan” satrlarni bitgandi. U o‘zbek she‘riylar madaniyatidagi sərbast she‘r

tuzilishini o‘zbek xalqining nafaqat orzu armonlari, dard-u alamlari, shu bilan barobar yana tafakkur madaniyati, qalb zarblari, o‘zbekona milliy ruhi bilan boyitdi, raufona oksimoron timsollar tizimini yaratdi. Hislar oqimi she’r musiqiyiligini hosil etishi – yolg‘iz Rauf Parfi ijodiy izlanishlari uchun xos bo‘lgan betakror samaradir. Satrlardagi ichki qofiyalanish, alliteratsiya – ohangdosh so‘zlar bilan boyitilish she’rning tafakkur to‘lqinining ong-shuurlarda mixlanib qolishini ta’minladi. “Taxayyul mayiga termulaman jim” deya zorlangan shoirning taxayyullar asosiga qurilgan majoziy obrazlilik, bu – voqelikni, insonni, ruhoniy hayotni haqqoniy idrok etish yo‘llaridan biri. “...Narsalarga erkimizni bog‘lab qo‘yganmiz, moddiyatning qulimiz, – deb yozgan edi Rauf Parfi. – Bu “ayyor” aqlning xulosalari, oqil aqlniki emas. Ollohni tanigan banda moddiyatga bog‘lanib qolmaydi, u o‘zining qorovuli emas. U – O‘zining egasi, o‘zligini izlayotgan inson”. “San’atning vazifasi insonga o‘limni anglatishdir... Inson doimo o‘lim bilan yonma-yon yuradi. Toshbaqa kosasini bir umr ortib yurganidek, o‘z o‘limini doimo ko‘tarib yurishga mahkum. Menimcha, o‘z o‘limini ko‘tarib yurgan odam Allohga, O‘ziga, birovga xiyonat qilmaydi. Xiyonat yolg‘onlardan tug‘iladi”.

Rauf Parfi ham Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho‘lponlar kabi Vatan taqdiri haqida qayg‘uradi. Uning lirik qahramoni Vatanini jonidan sevuvchi, uni asrab-avaylovchi insondir. Abdurauf Fitratning “Nega seni chulg‘ab oldi buncha tikonlar? Nega chiqdi, yuragingdan yuzga bu qonlar?” degan satrlarini qayta –qayta takrorlaydi va “Abdurauf Fitrat” she’rida “Ajab mudhish qora tun kafan tutar, Bir zamon tinmaydir, izg‘irar shamol. Daryo ko‘piradir, odamni yutar, Ul go‘zaldir, ul irganchdir, ul - xayol” deb iztirob chekadi. “Ulug‘ Turkistonni kimlar sevmaydir?!” deya xitob qiladi. Uning uyqudan uyg‘onishini istaydi. Rizqimizni axir kimlarga berdik. Axir odam edik muhtoj, notavon. Ular xirmon-xirmon, biz nushqurt terdik, Faryodimiz yetib bormas hech qachon, deya afsus chekadi. Oltmishinchi yillarda: Uyg‘onar Turkiston, uyg‘onar dunyo, Porloq umidlarga to‘lib kun botar. Baxt singari olis yulduzlar, go‘yo, Azal go‘zallikning sha‘mini yoqar, deb orzu qilgan Rauf Parfi istiqlolni zo‘r shodu xurramlik bilan kutib oldi va o‘n to‘rt yil davomida bir-biridan go‘zal she‘rlar bitdi, ona Vatanini, istiqlolni madh etuvchi she‘rlar bitib, XX asr adabiyoti xazinasini bebaho durdona asarlari bilan boyitdi.

Aytish joizki, aynan shoir lirikasi 11- sinf darsligida keltirilgan bo‘lib, asosan, uning lirikasi tabiati, mohiyati ochib berilgan. Uning “Yomg‘ir yog‘alr shig‘alab yog‘ar” she‘rini o‘quvchiga shunchaki e‘tiborsiz, hissiyotsiz o‘qitib bo‘lmaydi. XX asr o‘zbek adabiyoti tarixida o‘zining betakror she‘rlari bilan o‘ziga munosib o‘ringa ega bo‘lgan shoirlardan biri Rauf Parfidir. Rauf Parfi she‘riyat maydoniga XX asrning 60-yillarida kirib keldi. Birinchi kitobi «Karvon yo‘li» deb nomlanadi. Ta’kidlash lozimki, shoirlar uchun birinchi kitob juda muhim bo‘ladi. Shoir ahli o‘zlarining birinchi kitoblari bilan o‘quvchilarini topishi yoki, aksincha, yo‘qotishi ham mumkin. Rauf

Parfi taqdiriga she’riyat muxlislarining suyuqli shoiri bo’lishdek baxt bitilgan edi. «Rauf Parfi she’riyati» degan ta’birning o’ziyoq shoirning adabiy merosi, go’zal she’rlari, ijodining umumpafosi to’g’risida mulohazalar yuritishga undaydi. Shoir she’rlarida Vatan, ona, inson, tabiat mavzulari yetakchilik qiladi. Muhtaram o’quvchi! Siz shoirning ulkan ijodiy merosining bir qismidan bahra oldingiz. «Tong otmoqda», «Yomg’ir yog’ar», «Yoz kechasi», «Yana qaytib keldim...», «Yurak» she’rlari ijodkorning nechog’li favqulodda iste’dod sohibi ekanligidan, tabiat lirikasi bilan inson «men»i uyg’un va hamohang shaklda tarannum etilganidan darak berib turibdi. «Tong otmoqda» she’rida shoirning umidlari, yorqin tuyg’ulari ifodasini topgan. E’tibor berilsa, bunda quyosh zambarakka, uning zarrin nurlari o’qlarga qiyoslangan. Quyoshdan tinimsiz o’qlar yog’iladi go’yo. Aslida, bu o’xshatish bejiz emas. Fizik qonuniyatlarga ko’ra, nurning zarralar ko’rinishida tarqalishi ham mavjud voqelikdir. Yer shari shoir tasavvurida o’sha zarralar oqimi – o’qlardan yaralangandek ko’rinadi. Keyin shoir nigohi tabiat hodisasidan insonlarga ko’chadi. Har kuni saharda uyg’ongan odam musaffo tong bilan qarshilashadi. Tong pokizaligi odamlar yuragiga ko’chadi. Bu she’rning juda sodda zohiriy ma’nosini shunday tahlil qilish mumkin. Ammo Rauf Parfi she’rlari bir marta o’qib qo’yiladigan va darhol uqib olinadigan sodda she’rlar sirasiga kirmaydi. Shoir o’z qalb kechinmalarini ifodalashda tabiatga murojaat qilishini «Yomg’ir yog’ar» she’rida ham ko’rish mumkin. Kim hayotida yomg’irga duch kelmagan? Kim ham yomg’ir ostida qolib ketmagan? Qo’lida shamsiyasi bo’lmagan har qanday odamning sochlariga, boshiga yomg’ir tomchilari tomchilaydi. Kayfiyati chog’ odam bundan huzur topishi, aks holda, asabiylashishi ham mumkin. She’rdagi «Yomg’ir yog’ar, shig’alab yog’ar» misrasi olti marta qaytariladi. Bunday takror misoli yomg’irning yog’ish tovushini eshitishga, yomg’irning yerga tushish harakatini tasavvur etishga yordam beradi. Xo’sh, shoir tasvirlayotgan yomg’ir ostida qolgan «men»ning kayfiyati qanday? U qayg’udami yoki quvonchdami? Bu jumboq keyingi bandlarda ochiladi. She’rning lirik qahramoni yomg’irdek go’zal tabiat hodisasiga butun vujudi bilan qo’shiladi. Chunki u: «Men unga ochaman bag’rimni», – deb e’tirof etadi. Demak, uning qalbida o’zgacha bir zavq-shavq paydo bo’ladi. Buning ta’sirida yomg’ir unutiladi. Yomg’irga lirik qahramon asir bo’ladi. Eng muhimi, ushbu ruhiy vaziyat ortidan she’r tug’iladi. Shu bois shoir: «Yog’a boshlar qog’ozga ko’ngil», – deb o’z she’riga nuqta qo’yadi. «Men bunday vaziyatda qog’ozga she’r yozdim» deyishi juda sodda va she’riyatning ramzli tilidan ancha yiroq tushgan bo’lar edi. She’rga «ko’ngil»ning qo’shilishi uning badiiy quvvatini oshiradi. Chunki she’riyatda shoirning o’z ko’ngli bilan suhbatlari, muloqot va bahslari ko’p kuzatiladi. She’r – ko’ngil hodisasi. Rauf Parfi o’z she’rida so’z, misra, tovushlar takroridan maydonga keladigan takrir, tavze’ hamda o’zaro qarshilantirishdan paydo bo’lgan tazod kabi badiiy san’atlardan unumli foydalangan. Odatda, bahor fasli shoirlarga ilhom beradi. Ammo Rauf Parfining sizga taqdim etilgan bitta she’ri – yoz fasli sha’ni-ga to’qilgan

qo’shiq. Shoir yoz kechasidagi tabiat manzarasini o’zgacha nigoh bilan kuzatarkan, qulog’iga shiraga to’lib g’arq pishgan qovunning tars yorilishi eshitiladi. Bunday sasni hamma ham eshita olmaydi, palakda endigina yorilgan chiziqni ko’rgan shoir shuurida «tars»illagan nafis ovoz paydo bo’ladi. Bir mahal uning ko’zlari pishib to’kilgan shaftolilarni ko’radi. She’rda shoir jonlantirish, tashxis san’atini qo’llagan holda dalalarni insondek uxlatadi. Unga zid o’laroq, oqar suvlar hamisha uyg’oq. Shuning uchun suv ariqlar bo’ylab polizga shoshib ketayotgandek bo’ladi. Tundagi sokin-jimlikni, odatda, chigirtkalarining «qo’shig’i» buzadi. Chigirtkaning g’alati kuyi ham shoirni o’ziga tortadi. «Chigirtkalar chirillar chunon» – bu misradagi «ch» tovushining nazokati mitti hasharotlar kuylayotgan kuy nafosatiga qo’shiladi. She’rning oxirgi bandida shoir yozadi:

Yoz yomg’iri iliqdir biram,
Shitir-shitir uning qo’shig’i.
Bir shirin hid taralar yerdan,
Va yurakka ketar qo’shilib.

To’g’risi, yozda yog’adigan yomg’irning gashti, ayniqsa, yomg’ir suvining tafti bo’lakcha. Shoirning nozik qalbi bu haroratni ham sezib turadi. Eng muhimi, she’rning oxirgi bandidagi ta’kid. Yomg’irdan keyin yerdan tuproq hidi keladi. Shoir ko’ngil ko’zi bilan ranglarni ko’radi, hidlarni sezadi. Chunki bularning barcha-barchasini shoir o’z yuragidan o’tkazadi. Shu bois tabiatda kechayotgan bunday dinamik voqelik shoir tuyg’ulariga, yuragiga qo’shilib ketadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Рауф Парфи. Туркистон руҳи: Сайланма. Тошкент: “Sharq”, 2013.
2. . Ш.Қурбон. Рауф Парфи сабоқлари. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2014.
3. Н.Волтабоев. Modernizm va yangi o’zbek she’riyati / “Jahon adabiyoti”, 2007, 2-son
4. <http://www.ziyo.net.uz>.Rauf Parfi. She'rlar.
5. Mirpo’lat Mirzo: Shoir (Rauf Parfi haqida), www.kh-davron.uz. 2009.
6. Парфи Р. Сабр дарахти. – Т.: Ғ.Ғуллом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1986.
7. Парфи Р. Сакина. Сайланма. –Т.: Муҳаррир, 2013.
8. Парфи Р. Сукунат. – Т.: Юлдузча, 1989.
9. Парфи Р. Тавба. – Т.: Ёзувчи, 2000.